

ГЕЙМИФИКАЦИЯ HR-ПРОЦЕССОВ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

GAMIFICATION OF HR PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF GENERATIONS: COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

ФРАНГОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА,
Университет ИТМО.

FRANGOVA ANASTASIA VITALIEVNA,
ITMO University.

Статья посвящена исследованию геймификации в контексте теории поколений. Выделяются основные типы поколений, и приводится структура населения Российской Федерации по количеству их представителей. Представляются определения геймификации. Характеризуются виды геймификации в бизнесе. Рассматривается применение геймификации в различных сферах деятельности, таких как бизнес и маркетинг. Анализируется зарубежный и отечественный опыт внедрения геймификации в систему управления персоналом современных компаний. Также приводятся примеры успешных кейсов использования геймификации.

The article is devoted to the study of gamification in the context of generational theory. The main types of generations are distinguished, and the structure of the population of the Russian Federation by the number of their representatives is given. Definitions of gamification are presented. The types of gamification in business are characterized. The application of gamification in various fields of activity, such as business and marketing, is considered. The article analyzes the foreign and domestic experience of introducing gamification into the personnel management system of modern companies. Examples of successful cases of using gamification are also provided.

Ключевые слова: геймификация, теория поколений, управление персоналом, мотивация персонала, цифровизация, глобальные тренды, цифровое взаимодействие.

Key words: gamification, theory of generations, personnel management, staff motivation, digitalization, global trends, digital interaction.

Проблема мотивации сотрудников существует и по сей день, однако некоторые сложившиеся мотивационные системы не оказывают ожидаемого эффекта. Управленцы не всегда представляют, какая существует разница между разными поколениями работающих людей, а также не знают, что одинаковые инструменты мотивации могут принести разный эффект при воздействии на представителей различных категорий теории поколений. С появлением представителей новых поколений система внутренней коммуникации становится центральной частью компании. Инструменты воздействия на внутреннюю мотивацию сотрудников приобретают игровой характер. Одним из таких инструментов является геймификация, которая с каждым годом все больше проникает в рабочие процессы. По результатам внедрения геймификации в российских и зарубежных компаниях она зарекомен-

довала себя как инструмент воздействия на поведение сотрудников, повышающий их эффективность, способность к быстрому усвоению знаний и построению внутренних коммуникаций [1].

Теория поколений, впервые возникшая в 90-х годах, подвергалась большой критике в годы её создания, однако сейчас она взыскала немалую популярность как на отечественном, так и зарубежном пространстве. Согласно данной теории, можно выделить следующие поколения:

- «Поколение GI («Поколение победителей»))» – люди, родившиеся в 1900-1923 годах;
- «Молчаливое поколение» – люди, родившиеся в 1923-1943 годах;
- «Беби-бумеры» – люди, родившиеся в 1943-1963 годах;
- «Поколение X» – люди, родившиеся в 1963-1982 годах;
- «Поколение Y («Миллениум»))» – люди, родившиеся в 1983-2000 годах;
- «Поколение Z («Зумеры»))» – люди, родившиеся в 2001-2010 годах;
- «Поколение Альфа» – люди, родившиеся после 2011 года.

Структура населения Российской Федерации по количеству представителей разных поколений за 2021 год [2] изображена на рис. 1.

Рис. 1. Структура поколений населения Российской Федерации

Эта теория предполагает, что представители поколения Z, Y и X существенно отличаются от бэби-бумеров своими ценностями и мотивами. Как поколение Y, так и поколение Z, они активно используют виртуальное пространство. Представители данных поколений выросли в эпоху появления интернета и его широкого распространения. Такие люди без усилий адаптируются к работе с цифровыми технологиями, быстро обучаются и легко приспосабливаются к изменениям. Выходцы из данных возрастных категорий проводят большую часть своего времени в социальных сетях и имеют доступ к любой информации. По данным исследования, проведённым Таржоу, выяснилось, что 77% представителей данных поколений ежедневно используют мобильные или иные игры в качестве развлечения [3]. Однако трудностями при работе с такими людьми может стать проблема мотивирования таких сотрудников и, так называемое, «клиповое мышление». «Клиповое мышление» – термин для описания ти-

па мышления, который сформировался в клиповой культуре. При таком мышлении человек воспринимает информацию фрагментарно, не погружаясь в глубокое изучение. Информация поступает несистематизированно, с помощью коротких ярких визуальных образов, что негативно сказывается на концентрации человека. Такое мышление возникло при развитии интернета: объем доступной и ежедневно получаемой информации вырос, для быстрого усвоения необходимой информации текст начал сокращаться до кратких и ёмких фрагментов. И, поскольку на 2021 год совокупность представителей поколения Z и поколения Y составляла 44% от общего количества населения (рис. 1), представители данных категорий стали внедрять в любой процесс жизнедеятельности человека игровые элементы, так как они построены на визуальных образах. Это позволяет людям с клиповым мышлением усваивать информацию гораздо быстрее. Следовательно, геймификация рабочего процесса становится эффективным инструментом мотивации для этих поколений.

Впервые термин «геймификация» (gamification) был введен американским программистом Ником Пеллингом [4] в 2002 году и канадским консультантом Гейбом Цихерманном [5] в 2003 году. Этот термин обозначает процесс использования игрового мышления и динамики игр для привлечения аудитории к участию в разной деятельности, включая решение задач [6].

На данный момент существует много различных терминов геймификации, но среди современных авторов можно выделить следующие:

Геймификация – это процесс использования игровых элементов, методов, принципов и механик в неигровых процессах [7].

Геймификация – это процесс вовлечения и адаптации человека к рабочим процессам с использованием методов, применяемых в играх [8].

Геймификация рабочего процесса основывается на трёх ключевых элементах: очках (Points), значках/бейджах (Badges) и рейтинге/таблице лидеров (Leaderboards) [9; 10]. Эти элементы присутствуют практически во всех процессах геймификации. Их преимущество заключается в том, что они требуют минимальных знаний программирования. Это способствует формированию чёткого видения того, что требуется от пользователей, облегчает обучение и обеспечивает быстрое включение в рабочий процесс.

Важно отметить, что геймификация рабочего процесса включает в себя систему внутренних вознаграждений для пользователей, известных как виртуальные награды. Это могут быть различные игровые очки за реализацию поставленных целей, значки/бейджи за определённые достижения и рейтинг/доска почёта, например, по показателям KPI. Эта система объединяет несколько принципов стимулирования труда и мотивации персонала, включая вознаграждение и признание, а также развлекательный характер выполнения рабочих задач. Всё это способствует повышению интереса сотрудников к работе [11].

Очки выступают в качестве корпоративной валюты, которая учитывает активность пользователя и предоставляет руководству обратную связь о статусе пользователя. Значки (или бейджи) являются индикаторами достижения определённых целей и помогают составить портрет пользователя, определяя его роль и производительность. Рейтинговая таблица лидеров представляет собой прозрачную систему оценки пользователей по их рабочим и другим показателям, таким как заработанные очки за определённый период времени. Внедрение такой системы обычно порождает конкуренцию внутри социальной группы, что при правильной организации может положительно повлиять на эффективность работы персонала. Таким образом, эти три элемента составляют основу геймификации, представляя собой базовые игровые элементы, интегрированные в управление современными компаниями.

Геймификация в бизнесе разделяется на несколько видов [12]:

- Внутренняя;
- Внешняя;

– Меняющая поведение.

Внутренняя геймификация направлена на сотрудников компании. Она способствует сплочению коллектива, повышению продуктивности сотрудников, выработке новых навыков и сохранению знаний при обучении, а также приводит к более мягкой адаптации новых сотрудников и помогает выстраивать связи с опытными коллегами.

Внешняя геймификация зачастую направлена на взаимодействие с клиентами и пользователями компании. В данном случае геймификация приводит к укреплению узнаваемости бренда на рынке, повышает заинтересованность новых клиентов и содействует росту лояльности существующих клиентов.

Геймификация, призванная менять поведение, предназначена для любых участников бизнес-процесса. Она необходима при выработывании новых привычек, которые будут полезны при достижении поставленных общих целей или при решении задач.

Большое влияние на многие сферы экономики геймификация начала оказывать именно с появлением на рынке труда поколений Z и Y. Исследование, проведённое компанией «Империя кадров», показало, что среди всех четырёх поколений наибольшую заинтересованность в использовании игрофикации в процессе работы проявляет поколение Y (53%). Хотя ценности поколения Z ещё формируются, 38% опрошенных считают, что инструменты игрофикации ориентированы именно на это поколение, в то время как на поколение бэби-бумеров приходится 3%, а на поколение X – 6% опрошенных [13].

Геймификация с каждым годом все больше и больше внедряется во всевозможные процессы существующих сфер человеческой деятельности. И сфера управления персоналом не стала исключением. Геймификация становится всё более популярной благодаря своей способности повышать мотивацию, улучшать результаты и обеспечивать более глубокое вовлечение пользователей [14; 15]. Геймификация может быть внедрена в любые отделы компании, главное, от чего будет зависеть успешность внедрения такого инструмента, – созданный сценарий, учитывающие все аспекты специфики компании. Процент достижения успеха при внедрении геймификации в разные отделы компаний представлено на рис. 2.

Рис. 2. Успешность внедрение геймификации в зависимости от отделов компаний

Геймификация может в себя включать как отдельные игровые элементы, такие как система поощрений, таблица лидеров среди сотрудников, выделение достижений, так и полноценные игры с продуманным, с учётом специфики компании, сюжетом.

Ключевые выгоды от интеграции элементов и подходов игрофикации в систему мотивации сотрудников организации включают:

- Сокращение числа конфликтных ситуаций в рабочем коллективе;
- Улучшение текущей системы коммуникации;
- Определение скрытых лидерских способностей сотрудников;
- Увеличение эффективности работы в команде;
- Формирование и укрепление внутреннего HR-бренда;
- Обеспечение качественного обмена информацией;
- Определение приоритетных направлений развития для каждого сотрудника;
- Уточнение и визуализация индивидуальных результатов;
- Повышение общей производительности труда.

В настоящее время геймификация рабочего процесса становится важным конкурентным преимуществом в привлечении и удержании сотрудников. Психологи и специалисты по управлению персоналом утверждают, что геймификация способствует укреплению команды и снижению текучести кадров [16-18]. Практика внедрения этого подхода в управление начала развиваться за рубежом. Не все компании успешно внедрились и используют этот инструмент, однако существуют примеры успешного использования игровых механизмов, которые мы рассмотрим далее.

Геймификация в «Росатоме» направлена на привлечение внимания к работе в атомной промышленности и поиск талантливых кандидатов. Игра «Построй атомную электростанцию» позволяет людям продемонстрировать свои навыки управления проектами, тайм-менеджмента и составления бюджета. Игра даёт возможность примерить на себя роли экономиста, логиста, строителя и управленца. Браузерная игра «Атомный рейс» предоставляет участникам шанс почувствовать себя частью команды организации и принять участие в спасении судна, перевозящего медведей в их естественную среду обитания. В анонсе игры отмечается, что успех миссии зависит от действий каждого игрока. Зарегистрированные участники имеют возможность выиграть эксклюзивные призы.

ЕВРАЗ, крупная металлургическая и горнодобывающая компания, запустила проект «Охота на риски» – мобильное приложение, в котором сотрудники регистрируют обнаруженные риски и нарушения на производстве. Сотрудники используют приложение для передачи информации о потенциальных опасностях риск-менеджерам и получают баллы за предоставленную информацию. Накопленные баллы можно обменять на виртуальные бейджи и корпоративные призы. Каждый месяц на предприятиях проходит сезон охоты – ограниченный период времени, в течение которого отдельные сотрудники, команды, бригады или целые предприятия выполняют задания по поиску опасностей и получают баллы, улучшая свои позиции в рейтинге среди других участников сезона. Во время сезона можно отслеживать рейтинги команд, что стимулирует сотрудников регистрировать больше рисков. В каждом сезоне есть главный приз, который достаётся команде или отдельному пользователю, набравшему наибольшее количество баллов и выполнившему максимальное количество заданий.

В результате:

- Предотвращено более 150 000 опасных ситуаций, что обеспечило безопасность и сохранение жизни работников;
- Риск травматизма снизился на 20%;
- За год обучено более 50 000 человек.

Одним из примеров зарубежного опыта является пример компании ITL. ITL (Inter Trans Logistics) – украинская логистическая компания, являющаяся крупнейшим игроком на местном рынке логистики. Программа «игрофикации» компании включает в себя собственную денежную валюту ITL, на которой и завязана программа. Главная задача этой программы – задействовать как можно больше сотрудников из разных отделов, при этом KPI не должен использоваться для мотивации персонала. Сотрудники зарабатывают «деньги» за выполнение ежемесячных задач, предложенных компанией (у каждой задачи своя стоимость), которые, в дальнейшем, могут быть обменены на бонусы. Работники компании могут накапливать «деньги», либо тратить их сразу. Примером того, на что можно потратить свои накопления, могут стать: удалённый рабочий день, выходной день, два часа отдыха, абонемент в фитнес-клуб, сертификат на неделю здорового питания, подписки на электронные библиотеки или кинотеатры. Бонусы в компании разнообразны и интересны для любого сотрудника.

В заключение отметим, что как зарубежный, так и отечественный опыт геймификации управления персоналом демонстрируют значительные преимущества этого подхода для современных компаний. Внедрение игровых элементов в рабочие процессы помогает повысить вовлечённость сотрудников, улучшить их мотивацию и лояльность к компании, а также увеличить производительность труда.

Геймификация наиболее эффективна в компаниях, где большинство сотрудников являются технически подкованными представителями поколений Y и Z. Однако необходимо учитывать особенности представителей данного поколения, особенности корпоративной культуры, специфику работы, уровень подготовки сотрудников и другие факторы, а также использовать геймификацию для раскрытия их творческого потенциала и создания комфортной рабочей среды. Адаптация игровых механик под разные задачи повысит уровень усвоения знаний и приобретения навыков, лояльность сотрудников и поспособствует плавному вхождению нового работника в коллектив и рабочий темп.

Таким образом, геймификация управления персоналом является актуальным и перспективным направлением, которое может принести значительные выгоды современным компаниям. Важно продолжать изучение этого вопроса и обмениваться опытом между специалистами разных стран для достижения оптимальных результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лебедева Ю.В. Применение игровых технологий (геймификации) в управлении персоналом // Вестник науки. 2023. №10. С. 38-42.
2. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2021. Статистический бюллетень / Росстат, 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_naselrv_01-01-2021 (дата обращения 01.04.2024)
3. Анализ размера и доли рынка геймификации – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.) / Mordor Intelligence. URL: <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/gamification-market> (дата обращения: 05.04.2024).
4. Батоврина Е.В. Геймификация как технология управления персоналом инновационных организаций // Государственное управление. Электронный вестник. 2022. №95. С. 229-244.
5. Шарин И.А., Сибилева Е.В. Геймификация как инструмент нематериальной мотивации персонала в современных компаниях // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. 2024. №1. С. 47-65.
6. Краснова М.В., Земскова М.С. Внедрение геймификации в процесс мотивации персонала поколения у // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. №10. 29 с.
7. Василиженко М.В., Коротков Е.А., Мухаркина В.С. Геймификация как современный метод обучения иностранным языкам // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2020. №2. С. 43-50.
8. Дынкина Е.Д. Геймификация, как инструмент повышения эффективности обучения персо-

нала // Бизнес-образование в экономике знаний. 2017. №2. С. 51-57.

9. Легкая геймификация в управленческом процессе / Е.Е. Бескоровайная, Ю.А. Таралина // Всероссийская ежегодная декабрьская научно-практическая студенческая конференция: сборник трудов конференции, Москва, 02-14 декабря 2022 года, Т. III. Москва: Российский новый университет, 2023. С. 177-184.

10. Просвирина Н.В. Внедрение инструментов геймификации в управлении персоналом организации // Вестник Академии знаний. 2020. №37. С. 280-286.

11. Артамонова В.В. Геймификация как инструмент управления трудовой мотивацией: дис. канд. соц. наук. Нижний Новгород, 2022. 219 с.

12. Акчелов Е.О., Галанина Е.В. Новый подход к геймификации в образовании // Векторы благополучия: экономика и социум. 2019. №1. С. 117-132.

13. Это заставит поколение Y работать лучше / Rusbase. URL: <https://www.rusbase.com/opinion/lu4she> (дата обращения: 01.04.2024).

14. Маслова В.М. Инновационный подход к системе управления персоналом // Вестник Московского университета МВД России. 2020. №3. С. 246-248.

15. Ермакова Я.М. Система мотивации и способы управления ей в команде проекта // Вестник науки. 2023. №12. С. 73-79.

16. Геймификация: цифры и примеры / vc.ru. 2021. URL: <https://vc.ru/services/227457-geimifikaciya-cifry-i-primery> (дата обращения: 05.04.2024).

17. Хмелева А.А. Геймификация рабочего процесса как метод мотивирования персонала и ее актуальность в Казахстане // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. № 2 (54). С. 32-40.

18. Коваленко Б.Б., Гусарова Т.И. Геймификация как инструмент принятия управленческих решений // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2020. №1. С.103-111.

© Франгова А.В., 2024.